

JOGOS E BRINCADEIRAS NA ALFABETIZAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.7802389

Ana Paula Rodrigues Fernandes

Pedagogia, Instituto Federal Goiano, ar1830397@gmail.com.

Rosalina Aparecida Borges

Historiadora, Pedagoga, Especialista em História Regional e Psicopedagogia Clínica e Institucional e Mestra em História, rosalina-borges@hotmail.com

RESUMO

Este artigo tem por objetivo compreender as contribuições dos jogos e brincadeiras no processo de alfabetização e na Educação Infantil, entendendo que por meio das brincadeiras as crianças elaboram sua identidade pessoal e coletiva, brincam, imaginam, fantasiam, desejam, aprendem, observam, experimentam e superam suas dificuldades de aprendizagem. Assim sendo, a criança ao vivenciar momentos de brincadeiras pode expressar sentimentos, afetividade e emoção, proporcionando o avanço do sistema psicológico, auxiliando na memorização e oportunizando a capacidade de expressar a linguagem. Acredita-se que esta pesquisa seja relevante para a Pedagogia, pois o tema faz parte da formação do pedagogo que trabalha diretamente com a criança e deve conhecer a importância dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento da mesma.

Palavras-chave: Jogos e brincadeiras; Lúdico; Alfabetização.

ABSTRACT

This article aims to understand the contributions of games and play in the literacy process and in Early Childhood Education, understanding that through games children develop their personal and collective identity, play, imagine, fantasize, desire, learn, observe, experience and overcome their learning difficulties. Therefore, the child, when experiencing moments of play, can express feelings, affectivity and emotion, providing the advancement of the psychological system, helping in memorization and providing opportunities for the ability to express language. It is believed that this research is relevant to Pedagogy, as the theme is part of the education of the pedagogue who works directly with the child and must know the importance of games and play for their development.

Keywords: Games and play; Ludic; Literacy.

Introdução

A presente pesquisa tem como eixo central os jogos brincadeiras como ferramenta no processo de alfabetização de forma lúdica. Assim sendo, enfatiza-se que os jogos e brincadeiras são a essência da criança e utilizá-los como ferramentas no cotidiano escolar possibilita a produção do conhecimento, da aprendizagem e do desenvolvimento da criança, sendo necessário que a criança encontre no ambiente escolar espaços favoráveis as suas brincadeiras.

Nesse contexto, Silvano Barbato (2008, p.21) aborda que as crianças de 6 anos constroem seu conhecimento utilizando procedimentos lúdicos como suporte para a aprendizagem.

Buscando compreender melhor está temática, este estudo foi dividido em subtítulos: Jogos e brincadeiras na Alfabetização; História dos Jogos e Brincadeiras; Discussão de Autores e Conceitos: Contribuições de Vygotsky e Piaget; O lúdico na Educação Infantil; O Lúdico na RCNEI e a BNCC.

Contudo, os mesmos serão discutidos de forma a mostrar a importância dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento integral da criança.

Referencial Teórico

Ao longo da história da humanidade, inúmeros autores ou interessaram de forma direta e indireta pela questão da ludicidade relacionada as brincadeiras, jogos e brinquedos entendendo que a mesma contribui para o desenvolvimento integral da criança. Autores como Vygotsky (1998), Piaget (1990), Dewey (1952), Kishimoto (1996) um meio a seus estudos demonstram a importância da ludicidade na vida da criança, afirmando a presença de aspectos positivos tanto no processo de aprendizagem como no desenvolvimento da mesma.

De acordo com Vygotsky (1998, p.36) é extremamente importante o papel do ato de brincar na constituição do pensamento infantil, pois é brincando, jogando, que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor.

Para Oliveira (2000, p. 9) o brincar não significa apenas recrear, mas sim desenvolver integralmente, isto é, o desenvolvimento acontece através de troca recíproca que se estabelecem durante toda sua vida. Assim por meio do brincar a

criança pode desenvolver capacidades importantes como atenção, memória, imaginação, afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade.

A utilização do lúdico na alfabetização e na Educação Infantil é uma estratégia na qual promove situações de aprendizagem onde é possível por meio das brincadeiras beneficiar o educando em meio a sala de aula e as suas atividades diárias mais complexas.

O professor alfabetizador que assume uma postura positiva em relação aos jogos e brincadeiras como estratégias mediadoras, tem resultados favoráveis no processo de aprendizagem dos alunos. A inserção de jogos e brincadeiras como estratégias mediadoras promovem a aprendizagem significativa.

Desenvolvimento

1 – Jogos e Brincadeiras na Alfabetização

Com o objetivo de entender a importância dos jogos e brincadeiras no processo de alfabetização, acredita-se ser relevante compreender o que é alfabetização. De acordo com Silviane Barbato (2008, p.14) a alfabetização tem como processo diversos conhecimentos para que haja de fato a aquisição de saberes sistematizados na vida da criança, envolve concentração da atenção em operações cognitivas, ordenação, síntese, composição e decomposição, classificação, memorização, resolução de problemas e, situações problemas.

A criança na fase de alfabetização é ativa e ser ativa e ser ativo implica uma relação com o ambiente que depende do desenvolvimento da memória, da atenção, do raciocínio, da percepção da linguagem e do pensamento, da emoção e do sentimento, do movimento. No interesse de conhecer o mundo que a cerca, a criança muitas vezes fala alto para se regular e regular o andamento da atividade que está desenvolvendo, desencadeando aspectos do lúdico em favor da aprendizagem. (SILVIANE BARBATO, 2008, p.31)

Nesse contexto Emília Ferreiro (2004, p.16) deve-se iniciar o processo de alfabetização valorizando o conhecimento da língua que o aluno traz consigo do seu convívio com familiares e amigos. Por tanto a escola precisa sempre estimular o aluno para que haja aprendizado significativo, isto é, de forma lúdica e prazerosa.

Alfabetizar é mais que o simples domínio mecânico de técnicas para escrever e ler. Com efeito, ela é o domínio dessas técnicas em

termos conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se graficamente. É uma incorporação. Implica não em uma memorização mecânica das sentenças, das palavras, das sílabas, desvinculadas de um universo existencial, coisas mortas ou semimortas, mas uma atitude de criação e recriação. Implica uma autoformação da qual pode resultar uma postura atuante do homem sobre seu contexto. (FREIRE, 1983, p.72)

Assim sendo, a criança além de aprender a ler deve dominar as práticas sociais de leitura e escrita.

De acordo com Soares (2010, p.8) alfabetizar implica que a criança aprenda a codificar e a decodificar, daí a necessidade de uma aprendizagem significativa, lúdica baseada no letramento.

Entende-se que o jogo é uma importante ferramenta no processo de aprendizagem lúdica na alfabetização.

Ao valorizar os jogos, podemos percebê-lo como uma atividade natural espontânea e necessária a todas as crianças, tanto que o brincar é um direito da criança, reconhecido em convenções, declarações e leis mundiais. Nesse contexto, Ramos Ribeiro e Santos (2011, p.42) abordam que:

As atividades lúdicas possibilitam fomentar a formação do auto conceito positivo; as atividades lúdicas possibilitam o desenvolvimento integral da criança; O jogo é produto da cultura e seu uso permite a inserção da criança na sociedade; Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois através das atividades lúdicas as crianças formam conceitos, relacionam ideia estabelecem relações lógicas, desenvolvem a expressão oral e corporal e constroem seu próprio conhecimento. (RAMOS, RIBEIRO. SANTOS, 2011, p.42)

Para Piaget (1971) o jogo envolve não somente uma forma de desafogo ou entretenimento para gastar energia das crianças, mas um meio que contribui e enriquece o desenvolvimento intelectual. O jogo é sem dúvida um importante recurso didático no processo de alfabetização.

Nesse sentido, o jogo pode ser compreendido como:

Um meio de expressão e comunicação de primeira ordem, de desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e sociabilizador por excelência da personalidade da criança em todas as suas facetas, pode ter fim em si mesmo, bem como ser meio para aquisição das aprendizagens. (MURCIA, 2005, p.74)

Portanto, o jogo utilizado na escola deve servir como um recurso para realização das finalidades educativas objetivando o desenvolvimento integral da criança.

Nesse sentido torna-se relevante conhecer a histórias jogos e brincadeiras no processo educativo.

1.1- História dos Jogos e Brincadeiras

As brincadeiras sempre fizeram parte da vida dos seres humanos, pois se analisarmos todas as civilizações iremos perceber que cada uma delas apresenta uma brincadeira que faz parte de sua cultura. De acordo com Ariès (1978) nas sociedades antigas todos participavam das festas de maneira igualitária e os jogos eram uma forma de reforçar os grupos sociais. Observa-se que na antiguidade muitos dos jogos e brincadeiras eram resultado de tradições as quais faziam parte da cultura do povo.

No período medieval as taxas de mortalidade infantil eram enormes, assim sendo, a criança não desfrutava de sua infância, pois as distinções entre crianças e adultos quase não existiam muito menos se tinham estudos referentes ao desenvolvimento infantil, sendo que na Idade Média todas as ações do homem eram voltadas aos ensinamentos e as determinações. Portanto, a criança era vista como um adulto em miniatura.

De acordo com Pozas (2011) no século XVIII a criança começa a ter seu desenvolvimento e necessidades estudadas de forma mais ampla, ressaltando que um dos percussores das atividades infantis com o uso da ludicidade é Froebel (1782-1852) e seu seguidor Kramer que denomina os períodos anteriores a escola com um jardim de infância.

No Brasil pouco se tem de estudos sobre os brinquedos e brincadeiras do passado, e também com relação aos estudos voltados para a criança em pleno desenvolvimento. É somente no final do século XX que o Brasil passa a ter uma preocupação maior com o desenvolvimento psicomotor e cognitivo das nossas crianças, pois até então a maioria das escolas principalmente as infantis eram um centro de assistencialismo. Essas mudanças ocorrem com as reformulações das leis educacionais e com os direitos e deveres das crianças propostos no Estatuto da criança e do adolescente e com isso as escolas e também os profissionais da educação passam a buscar meios mais lúdicos de motivar a aprendizagem (...) para que

se tenha certo lado lúdico. Portanto o brincar faz parte da natureza humana. (HUIZINGA, 2000, p.11-12)

Destaca-se que a história da educação brasileira apresenta poucos estudos sobre os jogos e brincadeiras no processo de ensino aprendizagem. As brincadeiras normalmente faziam parte da vida das crianças fora da sala de aula, como por exemplo, nas brincadeiras de correr pelas ruas, pular muros, brincar de pega-pega, amarelinha dentre outros.

As questões legais em defesa das crianças, fizeram com que universidades reformulassem sua grande curricular de forma a apresentar aos seus acadêmicos métodos de ensino voltados a ludicidade como essencial para o desenvolvimento das crianças. Entretanto, muitos professores ainda consideram a ludicidade (jogos e brincadeiras) como perda de tempo no processo de alfabetização.

1.2 – Discussão de Autores e Conceitos: Contribuições de Vygotsky e Piaget

Buscando entender/conhecer a importância dos jogos e brincadeiras no contexto escolar, torna-se relevante compreender a diferença entre jogos e brincadeiras, as quais são necessárias para o desenvolvimento prazeroso da criança, principalmente na Educação Infantil.

A diferença entre brincadeira e jogo consolida-se com o uso que as pessoas fazem dela, porém os dois são sinônimos de divertimento.

Toda e qualquer brincadeira exige regras, mesmo que estas não sejam explícitas com é o caso de faz de conta. Pelo fato de estar interagindo com outras pessoas e com a realidade social como um todo, a criança observa condutas, apropria-se de valores e significados, compondo um repertório de regras que tecem os diversos papéis sociais. E assim que traz para a situação imaginária, suscitada pela brincadeira, regras de comportamento. (MALUF, 2007, p.81)

Winnicott (1975) afirma que a brincadeira é a própria saúde, ela traz a oportunidade da essência do equilíbrio humano. Vygotsky (1991 apud Maluf 2007) define a brincadeira como zona proximal, pois, a criança desafia seus próprios limites, ações e pensamentos. Já para Leontiev (1994) a brincadeira é uma atividade objetiva, pois vai mediar sua relação e percepção do mundo ambiental e dos sujeitos, ressaltando ainda as relações com os objetivos com os quais os adultos

operam e que a criança ainda não é capaz de operar por estarem além de suas possibilidades.

De acordo com Vygotsky (1991 apud Maluf 2007) o jogo, por sua vez, aproxima da arte, tendo em vista a necessidade de a criança criar para si o mundo às avessas para melhor compreendê-lo. Assim sendo, o jogo é visto como algo mais importante do que a simples diversão e interação.

O jogo carrega em si um significado muito abrangente. Ele tem uma carga psicológica, porque é revelador da personalidade do jogador (a pessoa vai se conhecendo enquanto joga). Ele tem também uma carga antropológica, porque faz parte da criação cultura de um povo (resgate e identificação com a cultura). O jogo é construtivo porque pressupõe uma ação do indivíduo sobre a realidade. É uma ação carregada de simbolismo, que dá sentido a própria ação, reforça a motivação e possibilitar a criação de novas ações. (MALUF, 2007, p. 83)

Nesse contexto, o jogo contribui para a estruturação da personalidade humana bem como a lógica formal das estruturas cognitivas.

Piaget (1975) dedicou-se a estudar os jogos e estabeleceu uma classificação dos mesmo de acordo com a evolução das estruturas mentais, sendo eles: jogos de exercício (2 a 7 anos) – pré-operatório, jogos de regras (a partir de 7 anos). Os jogos simbólicos predominam de 2 a 7 anos de idade e tem como características a liberdade total de regras, o desenvolvimento da imaginação e da fantasia, o brincar pelo prazer de brincar, a ausência de uma lógica da realidade e assimilação da realidade ao seu. Esse jogo por sua vez sofre modificações à proporção que a criança vai progredindo em seu desenvolvimento.

Para Maluf (2007) a principal característica da ação exercida pela criança no período sensório motor é a satisfação de suas necessidades. Nos jogos de regras, existe o prazer do exercício.

Os jogos de regras pressupõem uma situação problema, uma competição por sua resolução e uma premiação advinda desta resolução. As regras orientam as ações dos competidores, estabelecem seus limites de ação, dispõem sobre as penalidades e recompensas. As regras são as leis do jogo. Os jogos de regras são necessários e os valores morais de uma cultura sejam transmitidos a seus membros. (MALUF, 2007, p. 85)

No jogo de regras o resultado é alcançado apenas pelo cumprimento das normas do jogo, contribuindo para o desenvolvimento da criança.

A brincadeira e o jogo são atividades de caráter lúdico. O professor, principalmente na Educação Infantil o qual objetiva realizar um trabalho de qualidade precisa ter conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil, sobre brincadeiras, brinquedos e jogos, proporcionando a criança uma aprendizagem significativa.

Maluf (2007) ressalta que para darmos mais sentido às brincadeiras com as crianças deveriam propor atividades que exercitem sua imaginação, criatividade, equilíbrio, agilidade de movimentos e raciocínio.

Nesse contexto, seria interessante que as crianças, principalmente da Educação Infantil tivessem um ensino respaldado pela ludicidade, proporcionando uma aprendizagem significativa e prazerosa para a criança, contribuindo para seu desenvolvimento integral. De acordo com Kishimoto (1991, p. 59) para Piaget (1971), quando brinca, a criança assimila o mundo a sua maneira, sem compromisso com a realidade, pois sua interação com o objeto não depende da natureza do objeto, mas da função que a criança lhe atribui.

Assim, a criança brinca porque é “indispensável ao seu equilíbrio afetivo e intelectual que possa dispor de um setor de atividade cuja motivação não seja a adaptação ao real senão, pelo contrário, a assimilação do real ao eu, sem coações nem sanções [...]”

A brincadeira é, então, uma atividade que transforma o real, por assimilação quase pura às necessidades da criança, em razão dos seus interesses afetivos e cognitivos.

Para Piaget, situações como essas indicam que na brincadeira do faz-de-conta (chamada por ele de jogo simbólico) as crianças criam símbolos lúdicos que podem funcionar como uma espécie de linguagem interior, que permite a elas reviver e repensar acontecimentos interessantes ou impressionantes. As crianças, mais do que repensar, necessitam reviver os acontecimentos. Para isso recorrem ao simbolismo direto da brincadeira. (CRUZ e FONTANA, 2000 p.121)

Nesse contexto, por meio das brincadeiras e dos jogos simbólicos a linguagem vai se estruturando. A brincadeira assume caráter importante para aquisição do código de linguagem e para a organização do pensamento. Por meio da brincadeira a criança irá crescer, aceitar e conhecer o mundo que a cerca.

Realizar atividades que proporcionem bases a linguagem e ensinar conceitos é extremamente importante nesta fase. Passear com a criança, levá-la ao zoológico, jardins, teatros e concertos. Presenteá-la com oportunidades para que possa provar diferentes gostos, sentir diferentes odores. Tudo tem jeito de novo e, brincando, ela irá adquirindo condições de ver o mundo do ponto de vista de outras pessoas. As brincadeiras aparentemente simples são verdadeiras

fontes de estímulos para o cérebro das crianças. (MARANHÃO, 2015, p. 28)

De acordo com Maranhão (2015, p.29) na Educação Infantil e Alfabetização as crianças gostam de estar com outras crianças, mas não conseguem abrir mão das suas coisas e acham que tudo precisa girar em torno delas.

Para Piaget (1971) o jogo envolve não apenas uma forma para que as crianças gastem energia, mas é visto como uma ferramenta que contribui e enriquece o desenvolvimento intelectual.

Para Vygotsky a situação imaginária da brincadeira é uma decorrência da ação.

Vygotsky também analisa a emergência e o desenvolvimento da brincadeira nas relações sociais da criança com o mundo adulto. Segundo ele, na idade pré-escolar algumas modificações ocorrem no desenvolvimento da criança. Como demonstra Leontiev, importante psicólogo soviético, o mundo objetivo que a criança conhece está continuamente se expandindo e, nesse período, já não inclui apenas os objetos que constituem o ambiente que envolve (como seus brinquedos, sua cama ou os utensílios e objetos com os quais ela está sempre em contato e sobre os quais pode agir), mas também os objetos com os quais os adultos operam e sobre os quais ela ainda não pode agir. (CRUZ e FONTANA, 2000, p.121)

Nesse contexto a criança passa a se interessar por uma esfera mais ampla da realidade e sente necessidade de agir sobre ela. A brincadeira e, então, a forma possível de satisfazer a essas necessidades, já que possibilita, a criança a agir como os adultos em uma situação imaginária.

Durante a brincadeira a criança opera com o significado das coisas, e não com elas em si.

Podemos notar, então, que a situação imaginária, longe de ser algo criado livremente pelas crianças, sem nenhuma relação com a realidade, traz as marcas da experiência social das crianças, de suas vivências e conhecimentos sobre a realidade.

Vygotsky dá um exemplo de duas irmãs, uma com 5 e outra com 7 anos, que resolveram “brincar de irmãs”. Nessa brincadeira, elas fazem tudo aquilo que enfatizam sua relação social de irmãs, passando a agir de acordo com as regras de comportamento próprias dessa relação, que não são percebidas na vida real.

Essa situação, como a da criança que assume o papel de maquinista de trem, mostra que aquilo que na vida real passa despercebido pelas crianças torna-se regra de comportamento na brincadeira.

De acordo com Vygotsky, essas regras decorrem da própria situação imaginária. É o fato de assumir determinado papel que induz a criança a submeter seu comportamento a regras.

A submissão a regras implica a superação da ação impulsiva. Para esperar que o trem pare na estação para ir ao restaurante comprar bolo, as crianças precisam evitar a ação impulsiva de obter um biscoito e submetê-la às regras implícitas na situação imaginária. Segundo Vygotsky, essa submissão da criança a regras de comportamento é a razão do prazer que ela experimenta na brincadeira. (CRUZ e FONTANA, 2000, p. 126)

Para Vygotsky é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa, dependendo das motivações e tendência internas e não dos incentivos fornecidos pelos objetos externos.

Para Vygotsky, a brincadeira tem um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento da criança. Ao substituir um objeto por outro, a criança opera com o significado das coisas e dá um passo importante em direção ao pensamento conceitual, que, como já vimos, baseia-se nos significados, e não nos objetos. Por exemplo, o conceito de escola para um adulto não se refere a uma ou várias escolas que ele conhece, mas corresponde a uma generalização, a uma ideia de escola que pode incluir múltiplos aspectos: seu caráter de instituição, sua função social, sua forma de organização em geral etc. (CRUZ e FONTANA, 2000, p. 127)

Assim sendo, Vygotsky dá grande importância aos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento da criança.

Vygotsky (1991) não hesitou em conceber a brincadeira como zona proximal, pois nela a criança supera a própria condição no presente, agindo como se fosse maior. A criança desafia seus próprios limites, ações e pensamento.

Para Leontiev (1994) a brincadeira é uma atividade objetiva, pois vai mediar sua relação e percepção do mundo ambiental e dos sujeitos. Ressalta ainda as relações com os objetos com os quais os adultos operam e que a criança ainda não é capaz de operar por estarem além de suas possibilidades. (MALUF, 2007, p. 82)

O jogo aproxima-se da arte, como afirma Vygotsky (1994), tendo em vista a necessidade de a criança criar para si o mundo as avessa para melhor compreendê-lo.

1.3 – O Lúdico na Educação Infantil: Jogos e Brincadeiras

As brincadeiras, jogos e brinquedos como atividade lúdica torna-se uma metodologia importante na Educação Infantil, pois, a criança aprende brincando, usando e desenvolvendo sua imaginação e criatividade.

De acordo com a Resolução CNE/CEB 5/2009 fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil atual a serem observadas na organização de propostas pedagógicas desta modalidade de ensino a qual resolve:

Art.3º O currículo da Educação Infantil ´concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade.

Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (Resolução CNE/CEB 5/2009)

Nesse sentido, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular devem ter como eixos as interações e as brincadeiras, isto é, deve ter um ensino respaldado pela ludicidade, daí a importância de os professores compreenderem a importância do brincar na Educação Infantil, para seu desenvolvimento integral de forma significativa.

A Educação infantil deve proporcionar a interação entre crianças e adultos. Durante uma brincadeira quando há interações entre elas, as crianças podem ser desenvolvidas coletivamente superando o modelo individualista de nossa sociedade. Durante uma brincadeira coletiva a criança pode formar sua identidade própria e grupal.

As brincadeiras e interações podem oportunizar as crianças a vivenciar muitas experiências. Visto que nas interações e brincadeiras elas elaboram sua identidade pessoal e coletiva, brincam, imaginam, fantasiam, desejam, aprendem, observam, experimentam, narram, questionam e constroem sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (DNCE/Brasil, 2009 apud AQUINO, 2015, p.40)

A criança ao vivenciar momentos de brincadeiras pode expressar sentimentos, afetividade e emoção, proporcionando o avanço do sistema psicológico, auxiliando na memorização e oportunizando a capacidade de expressar a linguagem, bem como habilidades que fazem parte de seu contexto sócia.

De acordo Maluf (2007) brincar sempre foi e sempre será uma atividade espontânea e muito prazerosa, acessível a todo ser humano de qualquer faixa

etária, classe social ou condição econômica. “Brincar é: comunicação e expressão, associando pensamentos e ação; um ato instintivo voluntário; ajuda das crianças no seu desenvolvimento físico, mental, emocional e social; um meio de aprender a viver e não um mero passatempo” (p.17)

Portanto, o brincar pode ser considerado uma atividade livre e espontânea, responsável pelo desenvolvimento físico, moral e cognitivo. De acordo com Maluf (2007) brincar é importante porque incentiva à utilização de jogos e brincadeiras. No brincar, existe necessariamente, participação de jogos e engajamento, com ou sem brinquedo, sendo uma forma de desenvolver a capacidade de manter-se ativo e participante, construindo assim sua identidade, a imagem de si e do mundo que a cerca de forma prazerosa.

Por meio do brincar a criança aprende novos conceitos, adquire informações e tem um crescimento saudável e feliz, sendo capaz de resolver conflitos existentes em seu dia a dia.

Toda criança que brinca vive uma infância feliz, além de tornar-se um adulto muito mais equilibrado física e emocionalmente, conseguirá superar com mais facilidade, problemas que possam surgir no seu dia a dia. A criança é curiosa e imaginativa está sempre experimentando o mundo e precisa explorar todas as suas possibilidades. Ela adquire experiência brincando. Participar de brincadeiras é uma excelente oportunidade para que a criança viva experiência que irão ajudá-la a amadurecer emocionalmente e aprender uma forma de convivência mais rica. (MALUF, 2007, p. 21)

O brincar é tão importante, quanto estudar, pois, ao brincar a criança irá aprender de forma divertida as relações cotidianas, e assim auxilia na formação da identidade pessoal e em suas potencialidades. Com os jogos e brincadeiras a criança se prepara para aprender de forma significativa. Ao apresentar o brincar no cotidiano das crianças estamos proporcionando a elas a oportunidade de estimular diversos campos de desenvolvimento.

Quando brincamos exercitamos nossas potencialidades, provocamos o funcionamento do pensamento, adquirimos conhecimentos sem estresse ou medo, desenvolvemos a sociabilidade, cultivamos a sensibilidade, nós desenvolvemos intelectualmente, socialmente e emocionalmente. (MALUF, 2007, p.20)

Ao brincar a criança tem sua imaginação, e sua criatividade despertada e estimulada. Através do brincar as crianças tornam-se mais felizes e conseqüentemente adultos mais equilibrados fisicamente e emocionalmente,

adquirindo maior facilidade em superar problemas que possam surgir em seu dia a dia.

Independentemente do tipo de vida que se leve, adultos jovens ou crianças, todos precisam de brincadeira e de alguma forma de jogo, sonho ou fantasia para viver. A capacidade de brincar abre para todos uma possibilidade de decifrar os enigmas que os rodeiam. O brincar pode ser um elemento importante através do qual se aprende, sendo sujeito ativo desta aprendizagem que tem na ludicidade o prazer de aprender. (MALUF, 2007, p.28)

Ao brincar a criança distingue e descobre o seu mundo subjetivo, e a realidade deste mundo. Através da ludicidade a criança poderá imaginar fantasiar, organizar seus pensamentos e emoções. O brinquedo é um suporte para a brincadeira, é possível brincar somente com a imaginação, as sem o brinquedo é um pouco mais difícil de estimular o imaginário, pois são os brinquedos que auxiliam as crianças a simularem situações e expressar seus sentimentos e vivências.

A brincadeira é a atividade espiritual mais pura do homem neste estágio e, ao mesmo tempo mais típica da vida humana enquanto um todo da vida natural interna do homem e de todas as coisas. Ele da alegria, liberdade, contentamento, descanso externo e interno, paz com o mundo... a criança que brinca sempre com determinação auto ativa, perseverando esquecendo sua fadiga, física, pode certamente tornar-se um homem determinado, capaz de auto sacrifício para a promoção do seu bem e de outros... como sempre indicamos, o brincar em qualquer tempo não é trivial, é altamente sério e de profunda significação. (FROEBEL, 1912, m.c., P.55 apud KISHIMOTO)

A brincadeira infantil proporciona o avanço de sistema psicológico, auxilia na memorização, oportuniza a capacidade de expressar sentimentos, afetividade e emoção. A brincadeira de crianças pequenas pode utilizar reforços externos como utilização de brinquedos e objetos.

O brincar é notado como experiência que auxilia no desenvolvimento das crianças, pois o brincar dá a oportunidade de a criança ser livre e autêntica, de ajudar no desenvolvimento amplo das crianças.

Durante a primeira infância, ou a fase inicial da vida da criança é de grande valia enfatizar que o brincar deve estar inserido na vida desta desde o seu nascimento.

O brincar é essencial na primeira infância pois além de ajudar no desenvolvimento cognitivo, ensina a criança a ter costumes que serão necessários para a formação individual.

Pode-se afirmar que o brincar, enquanto promotor da capacidade e potencialidade da criança, deve ocupar um lugar especial na prática pedagógica, tendo como espaço privilegiado a sala de aula. A brincadeira e o jogo precisam vir à escola. [...] Muito pode ser trabalhado a partir de jogos e brincadeiras: contar e ouvir histórias, dramatizar, jogar com regras, desenhar e uma infinidade de outras atividades constituem meios prazerosos de aprendizagem. (MALUF, 2007, p.30-31)

O brincar propicia vivência de situações importantes. Assim sendo, Maluf (2007) aborda que desde a pré-escola as crianças precisam participar de atividades lúdicas, onde o aprender se torna mais prazeroso. A relação entre a brincadeira e o desenvolvimento da criança permite que se conheça com mais clareza importantes funções mentais, como o desenvolvimento do raciocínio e da linguagem.

Maluf (2007) ressalta que é através do brincar que a criança vai diferenciando o seu mundo interior como as fantasias, desejos e imaginação do seu exterior, que é a realidade por todos compartilhada, sendo necessário que o professor estabeleça relações entre o prazer, o brincar e o aprender, pois o brincar é um aspecto fundamental para alcançar o desenvolvimento integral da criança.

Nesse contexto, Oliveira (2014) aborda que o lúdico, desde tempo imemoriais, faz parte da vida humana, sendo que as épocas e as sociedades e culturas tem suas brincadeiras próprias. Aprender a brincar de forma simbólica, representando a realidade onde vive, resgatando suas lembranças e valores, regras e fantasias, faz parte do desenvolvimento humano das crianças de hoje e sempre, as quais devem ser valorizados no contexto escolar.

Assim sendo, torna-se relevante compreender a importância dos jogos e brincadeiras no contexto escolar, as quais visam contribuir para o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo da criança em seu processo de aprendizagem na Educação Infantil e Alfabetização.

Através do brincar a criança desenvolve capacidades como a atenção, concentração e outras habilidades psicomotoras. Portanto, todo aprendizado que o brincar permite é fundamental para a formação da criança em todas as etapas de sua vida, sendo necessário que a escola e família conheçam a importância do brincar e suas contribuições para o desenvolvimento da criança.

1.4 – O Lúdico na RCNEI e a BNCC

De acordo com Oliveira (2014, p. 174) em 20 de dezembro de 1996 entrou em vigor no Brasil a Lei 9394/96 que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nessa lei vemos que a Educação Escolar compõe-se de Educação Básica e Educação Superior. A Educação Básica é formada por Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino médio (artigo 21). Esse marco legal é muito importante, pois pela primeira vez na história de nosso país a Educação Infantil é vista como básica, ressaltando a importância da infância para o sistema escolar.

A finalidade do trabalho na Educação Infantil é o desenvolvimento integral da criança, complementando a ação da família e da comunidade. Esta educação será oferecida em instituições especializadas, que se subdividem em creches (ou entidades equivalentes para crianças de 0 a 3 anos) e pré-escolas (para as crianças de 4 a 6 anos).

O Ministério da Educação e do Desporto com a intenção de auxiliar os profissionais em Educação Infantil elaborou os Referenciais Curriculares Nacionais (R.C.N.) com a intenção “de que sirvam como guia de reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas, respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira” (1998: 8, in OLIVEIRA, 2014, p. 175)

Nesse contexto, o brincar, jogos e brincadeiras constam como recursos necessários na construção da identidade, da autonomia infantil e das diferentes linguagens das crianças (verbais e não verbais).

Enfatiza-se que tais recursos constam como direito da criança em seu processo de aprendizagem.

Nos R.C.Ns. para a Educação Infantil explicita-se o direito de que toda criança tem de viver experiências prazerosas nas instituições. Há clareza quanto a importância do aprender a movimentar-se através dos jogos, brincadeiras, danças e práticas esportivas, inclusive ressaltando o papel da cultura corporal, onde esses recursos expressivos se manifestam através das expressões faciais, dos gestos, das posturas corporais. (OLIVEIRA, 2014, p.175)

De acordo com Brougère (2008, p. 61) é por intermédio da brincadeira que a criança é preparada para a vida, assimilando, integrando e adaptando ao meio em que vive. Através do lúdico a criança transmite as suas ações e reações e aperfeiçoando sua identidade. A brincadeira proporciona a criança situações diferentes, que a motivam a criar e formular novas hipóteses seguindo regras e a

cada adaptação constroem novas regras, moldando seu aspecto moral. Vale ressaltar que a Base Nacional Comum Curricular (2017) concebe o brincar como:

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos) ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais expressivas, cognitivas sociais e relacionais. (p.36)

Nesse contexto a BNCC afirma que o brincar se torna fundamental tanto para o aprendizado, como para o desenvolvimento da criança. Na brincadeira a criança aprende de forma significativa, prazerosa por meio da socialização com as crianças e adultos e na participação de diversas experiências lúdicas.

Portanto, a BNCC, aprovada em 2017 para a Educação Infantil e Ensino Fundamental objetiva viabilizar a demanda feita pela LDB, também requerida no PNE como parâmetros de equidade tendo as interações e as brincadeiras como direitos de aprendizagens compreendendo assim em campos de experiências.

Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçados os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. (BRASIL, 2017, p. 38)

Nesse sentido, a BNCC define cinco campos de experiência os quais devem ser pensados de forma integrada de acordo com BRASIL (2017, p. 38-40), O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons cores e formas; Escuta, fala, pensamentos e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Brasil (2017, p.40) aborda que o principal objetivo na organização curricular dos campos de experiência é unir tempo, espaço, materiais e interações que permitam a criança explorar, experimentar, elaborar conhecimentos a sua maneira, com seu olhar infantil sobre o mundo, considerando a brincadeira como metodologia essencial na Educação Infantil e primeira fase do Ensino Fundamental.

De acordo com Oliveira (2019, p. 297) a brincadeira é um espaço para explorar sentimentos, valores, assim como para desenvolver habilidades.

Assim sendo, através do brincar, o professor de criança pode identificar as situações lúdicas, de modo que a criança possa avançar em seu processo de aprendizagem.

Metodologia da Pesquisa

Para atingir os objetivos propostos nessa investigação realizou-se uma pesquisa bibliográfica, a qual visa a revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico. Como esclarece Boccato (2006, p.266) a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. Realizaram-se também estudos referentes ao documento da Base Nacional Curricular para Educação Infantil e Alfabetização para compreender como a legislação norteia as ações na educação das crianças.

Resultados e Discussões

No decorrer do Ensino Fundamental (Alfabetização) a criança passa pela Educação Infantil essa é a primeira etapa onde acontece o início de todo desenvolvimento e aprendizagem, sendo impossível passar essa fase sem dar ênfase a ludicidade, a brincadeira e os jogos, pois estas são metodologias pelos quais a criança se desenvolve e aprende.

De acordo com Vygotsky (1998, p.17) quando se brinca o ser humano cria, inova, aprende e resolve problemas de forma prazerosa e significativa. Quando a criança brinca ela é estimulada a movimentar-se gerando o seu desenvolvimento motor e cognitivo, desenvolvendo habilidades diversas.

O lúdico influencia grandemente o desenvolvimento da criança, pois é através do jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é intensificada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. (VYGOTSKY, 1999, p.17)

É através das brincadeiras que a criança é preparada para a vida, contribuindo para seu desenvolvimento integral.

Considerações Finais

Nesse sentido buscou-se apresentar reflexões relevantes referentes a importância dos jogos e brincadeiras (ludicidade) na Educação Infantil e primeira

fase do Ensino Fundamental, bem como as contribuições da Base nacional Comum Curricular para o desenvolvimento das crianças através das brincadeiras observando os campos de experiência.

Pode-se afirmar que a brincadeira é parte fundamental da aprendizagem e do desenvolvimento infantil.

Portanto, espera-se que por meio da leitura deste artigo os educadores, possam repensar sobre suas práticas pedagógicas quanto a inserção de atividades lúdicas as quais tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança.

Em linhas gerais, pode se afirmar que é preciso respeita e garantir as crianças o direito de brincar, de vivenciar o seu próprio desenvolvimento, por meio de atividades pedagógicas lúdicas, significativas e prazerosas as quais contribuem para o desenvolvimento global da criança.

De acordo com autores como Maluf (2007), Oliveira (2014) e outro mencionados neste artigo o brincar é uma atividade diária, através da brincadeira a criança se comunica e expressa associando pensamento e ações, o brincar é um ato instintivo voluntário, uma atividade exploratória e auxilia a criança em seu desenvolvimento físico, mental e emocional. O brinquedo por sua vez é visto como um objeto destinado a divertir uma criança, por meio do brinquedo a criança instiga sua imaginação, sendo este um suporte para a brincadeira. O jogo é uma atividade lúdica, ele é um meio que enriquece o desenvolvimento intelectual e não deve ser posto como uma obrigação para a criança.

Referências

AQUINO, Ligia Maria Leão. **Contribuição da teoria histórico-cultural para uma educação infantil como lugar das crianças e infância**. Rio de Janeiro, 2015.

BARBATO, Silviane Bonaccorsi. **Integração de crianças de 6 anos ao ensino fundamental**. São Paulo: Duas cidades, 2002.

BRASIL (2003). **Ministério da Educação**. Lei nº 9.39994-20 de dezembro de 1996. In: Ensino fundamental de nove anos – Orientações gerais. Brasília: História da Educação Básica, 2004.

BRASIL, Ministério da educação. **Diretrizes Curriculares para Educação infantil**. Brasília, 2009; Disponível em: <https://www.mec.org.br>

FERREIRO, Emília. **Alfabetização em processo**. 15ª ed. Campinas, S.P. Autores Associados, 1998.

FREIRE, Paulo. **Educação e mudanças**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

HUIZINGA, J. **Homo Ludens**. São Paulo. Perspectiva, 2000.

KISHIMOTO, J.M. **O jogo e a Educação Infantil**. 3ª Ed. São Paulo: Pioneira, 1998.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **Froebel e a concepção de jogo infantil**. São Paulo, 1944.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 9394/94 de 20 de dezembro de 1996.

LEONTIEV, A. N. **OS princípios psicológicos da brincadeira pré-escolar**. In Vygotsky e Luna, S.I. 1994.

MALUF, Ângela Cristian Munhoz; **Brincar: prazer e aprendizado**. 5ª ed. – Petrópolis, RJ; Vozes, 2007.

MURCIA, Juan Antônio Moreno (org.). **Aprendizagem através do jogo**. Porto Alegre: Artmed, 2005.

PIAGET, Jean. **A formação do símbolo na criança**. Rio de Janeiro; LTC, 1975.

PIAGET, Jean. **A formação de símbolo na criança**. Rio de Janeiro: Zahar, 1971.

POZAS, D. **A criança que brinca mais, aprende mais: a atividade lúdica para desenvolvimento cognitivo infantil**. Rio de Janeiro: Senas, 2011.

RAMOS, Danielle Cristina; RIBEIRO, Sheila Maria; SANTOS, Zuleica A. G. **Os jogos no desenvolvimento da criança**. In: ROSA, Adriana (org.) *Lúdico e Alfabetização*. Curitiba: Juréia, 2011, p. 38-43.

SOARES, Magda Becker. **Simplificar sem falsificar**. In: *Revista Educação – Guia da Alfabetização: os caminhos para ensinar a língua escrita*. N.1. p. 6-11, S.P: Editora Segmento, 2010.

VYGOTSKY, Leo Seminovich. **Pensamentos e linguagens**. São Paulo. Martins Fontes, 1991.

WINNICOTT, D. W. (1975). **O brincar e a realidade**. Rio de Janeiro. Imago.